

Monologik nutqning umumiy taxlili va tilshunoslikdagi ahamiyati

Ernazarova Saodat¹

e-mail: saodaternazarova87@gmail.com

Bobojonova Shahnoza² [orcid: 0009-0000-3204-345X](https://orcid.org/0009-0000-3204-345X)

e-mail: shakhnozabobojonova@gmail.com

¹First year master student at University of Tashkent for Applied Sciences. Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

²PhD teacher at the department of Foreign language and literature. University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan monologik nutqning tafsifi, xususiyatlari va tilshunoslikdagi ahamiyati nazarda tutiladi. Monologik nutqning mazmuniy, mantiqiy va lingvistik xususiyatlari tahlil etiladi. Monologik nutq fikrni tartibli, izchil va to‘liq ifodalashga xizmat qiladigan og‘ zaki nutq shakli sifatida ko‘riladi. Unda to‘liq bayon etilganlik, ketma-ketlik va bog‘ liqlik kabi matnga xos belgilarning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada shuningdek, monologik nutqning dialogik nutq bilan o‘zaro farqlari va ular orasidagi uyg‘ unlik nutq madaniyatini shakllantirishdagi o‘rni ham tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: monologik nutq, og‘ zaki nutq, to‘liq bayon etilganlik, ketma-ketlik, bog‘ liqlik, emotsional ta’sir, nutq madaniyati, kommunikativlik.

1 Kirish

Monolog – bir so‘zlovchi (yozuv) tomonidan amalga oshiriladigan nutqning batafsil shakli bo‘lib, uni amalga oshirish davomida tinglovchining og‘ zaki javob replikasiyasini (o‘qishni) nazarda tutmaydi. Monologning ikki asosiy turi mavjud. Birinchidan, monolog nutq – maqsadga muvofiq muloqot, tinglovchiga ongli murojaat qilish jarayoni bo‘lib, kitob nutqining og‘ zaki shakli: og‘ zaki ilmiy nutq, sud nutqi, og‘ zaki jamoat nutqiga xosdir. Monolog badiiy nutqda eng samarali foydalaniladigan nutq shaklidir. Ikkinchidan, monolog – bu o‘zi bilan yolg‘ iz nutq. Monolog bevosita tinglovchiga yo‘naltirilmaydi va shunga ko‘ra suhbatdoshning javobi uchun mo‘ljallanmaydi. Monolog tayyorlanmagan yoki oldindan o‘ylangan bo‘lishi mumkin. Tarixan monolog inson muloqotining shakli sifatida ijtimoiy shartlangan dialogdan kechroq paydo bo‘lgan. Inson dastlab tabiatidan kelib chiqib, boshqa inson bilan, tabiat, Xudo, haqiqiy yoki virtual dunyo bilan, o‘zi bilan muloqot qilishga yordam bera olmaydi. Hatto uzoq monolog, aftidan bevosita muloqot vaziyat bilan bog‘ liq emas, har doim bir tomondan, kimgadir murojaat qilinadi, va boshqa tomondan, u reaksiya, oldingi kontekst, mojaro, vaziyat bir nusxa hisoblanadi.

Monologik nutq og‘zaki (nutq bayon qilish) yoki yozma (publitsistika, memuarlar, kundaliklar) shaklida ifodalanishi mumkin. Monologik nutqning og‘zaki shaklida ohang (intonatsiya) muhim o‘rin egallaydi, yozma monologik nutqda esa ohang matnning sintaktik konstruksiyasiga, mantiqiy urg‘u tushuvchi so‘zlarning joylashish o‘rniga bog‘liq. Monologik nutq yuzasidan jahon tilshunoslikda qator tadqiqotlar amalga oshirilganligiga guvoh bo‘lamiz. Xususan, rus tilshunosligida N.Y.Salova, A.N.Kudlayeva, A.Y.Zaxvatova, A.A.Isayeva, S.M. Rogojina, L.M.Goncharovalar tomonidan monologik nutq turli jihatlaridan o‘rganilgan, tahlil qilingan. O‘zbek tilshunosligida Sh.B.Gulyamova, G.Meliqo‘ziyevalar mazkur mavzu yuzasidan qator ilmiy izlanishlar olib borgan. Monologik nutq notiqning asosiy nutqiy shakllaridan hisoblanadi. Lingvostilistik usul bo‘lib, uning bir qancha turlari mavjud. Masalan, ta’sir qiluvchi (targ‘ib qiluvchi) monologik nutq, dramatik monologik nutq, lirik monologik nutq, hikoya qiluvchi (axborot beruvchi) monologik nutq kabilar. .

Shuningdek, monologik nutqning ochiq nutq va ichki nutq kabi ko‘rinishlari mavjud. Ochiq monologik nutqda personaj o‘z nutqini ovoz chiqarib bayon etadi. Ichki monologik nutqda monolog personajning ichki nutqi, o‘ylari shaklida namoyon bo‘ladi.

Ochiq monologik nutqiy vaziyat so‘zlovchidan alohida bir munosabatni va mas’uliyatni talab qiladi. Dastlab, so‘zlanadigan nutqning qolipi – rejasi bo‘lishi, qayerda va qanday vaziyatda so‘zlanishidan qat’iy nazar, har bir nutq ma’lum reja asosida bo‘lishi, auditoriya, vaqt hisobga olinishi lozim. Boshqacha aytganda, nutq so‘zlashdan ma’lum maqsad bo‘lishi va bu maqsad amalga oshishi zarur. Buning uchun tinglovchilarga ta’sir o‘tkazish, ta’sir o‘tkazish uchun esa tildan foydalanishning ham, o‘zini tutishning ham ta’sirchan vositalaridan foydalanish kerak bo‘ladi. Vaziyatga qarab kishilarga tantanavor ruh beradigan, ularni ilhomlantiradigan, safarbarlikka undaydigan, his-tuyg‘ ularini junbushga keltiradigan, mas’uliyatini oshiradigan, tartib-intizomga chaqiradigan, ta’lim-tarbiya berishga qaratilgan yoki oddiy axborot berishga qaratilgan til vositalari tanlanadi. Monologning yana bir alohida turi ichki monolog bo‘lib, uning maqsadi insonning hissiy va aqliy faoliyati jarayonini, “ong oqimi”ni ifodalash, taqlid qilishdir. Bunday monolog uchun nutqning uzilishi, tugallanmagan so‘z birikmalari, bir-biri bilan tashqi bog‘ liq bo‘lmagan sintaktik konstruksiyalar xosdir. Ushbu turdagi monologlar qat’iy adabiy shakllarda takrorlanishi mumkin, lekin ular nafaqat ong, balki ong osti ishini ko‘rsatish uchun grammatik jihatdan shakllanmagan elementlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, suhbatdoshni muloqotga jalb etmasdan, faqat bir kishi tomonidan amalga oshiriladigan nutq monologik nutq deb ataladi. Bunday nutqqa yo‘nalganlik va biryozlamalik kabi xususiyatlar xosdir. Nutqni ifodalayotgan shaxs faqatgina o‘z fikr va his-tuyg‘ ularini bayon etadi, o‘z niyatlari hamda ma’lum bir predmet, harakat yoki hodisaga nisbatan shaxsiy munosabatini bildiradi. Shu bilan birga, auditoriya bilan birga, auditoriya bilan to‘g‘ ridan-to‘g‘ ri o‘zaro ta’sir mavjud bo‘lmaydi, garchi u dialogda ishtirok eta oladigan bo‘lsa ham.

Funksional nuqtai nazardan, monologik nutq turli maqsadlarga ega bo‘lishi mumkin. Masalan, gapiruvchining hissiy holatini ifodalash, tanqid, ishontirish yoki shunchaki axborotni yetkazish. Monologik nutqning maqsadlari va konteksti uning rasmiy yoki norasmiy shaklda bo‘lishiga imkon yaratadi.

T. Boboyevning “Adabiyotshunoslikka kirish” darsligida monolog va dialog, ularning badiiy asarda voqelanishi xususida quyidagilar keltiriladi: “Asar qahramonlari nutqi dialog va monolog shaklida ifoda etiladi. Dialog va monologlarda qahramonlarning ichki dunyosi, fe‘l-atvori aks etadi”. Ijodkorlar, qahramonlar nutqida ular yashagan tarixiy davrga xos so‘zlash tarzini hamda ularning kasb-kori, ma’naviy saviyasi (intellektuallik darajasi) ni gavdalandirishga harakat qilishadi. Chunki mantiq shuni taqozo etadi. Dialog va monologni asarni ta’sirchan etuvchi, uni yodda qoldiruvchi unsurlardan ekanligi she’riy, nasriy asarlardan ham ko‘ra, drama janriga mansub asarlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Drama, komediya, tragediya matni to‘laligicha dialog va monologlardan tarkib topadi. Sahna asarlarini ularsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Monologlar namoyon bo‘lish tarziga ko‘ra ikki xil bo‘ladi: tashqi monolog va ichki monolog.

Tashqi monolog qahramonning o‘z nutqini ovoz chiqarib bayon etishi bo‘lsa, ichki monolog uning ichki o‘y-kechinmalaridir. Tashqi monolog shakli ko‘proq drama, komediya, tragediyada qo‘llansa, ichki monolog barcha janrlardagi asarlarda keng ishlatiladi. Personajlarning dialog, monologlarida arxaik shevaga oid, kasb-korga taalluqli so‘zlar uchraydi. Ular zamoni, personajning mashg‘ uloti, tug‘ ilib o‘sgan joyini o‘ziga xos tarzda ayon etib turadi.

She’riy asarlar matnida ko‘proq ichki monolog namoyon bo‘ladi. Ichki monologik nutq - qahramonning o‘z-o‘zi bilan ichdan gapirishi, fikrlashi, fikr va tuyg‘ ularining ichki ifodasidir. Ichki monologda qahramon o‘zining sirli, yashirin fikrlarigacha aytadi, shu boisdan ichki monolog orqali qahramon kitobxon oldida o‘z-o‘zini ochadi. Shuning uchun ham uning shaxsiyatida hech narsa sirli yoki tushunarsiz bo‘lib qolmaydi. Ichki monolog so‘zlashuv nutqidan o‘zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turadi. Bu bevosita lirik qahramonning o‘y-fikrlari yo‘nalishini belgilaydi. She’riy matnlarda lirik qahramon kechinmalarini tugal tasvirlash uchun monologik nutqdan foydalaniladi. Ichki monolog – kommunikantning ko‘ngil qo‘ridan chiqadigan fikr tuyg‘ ulari orqali

so‘zlashishidir. Ichki monologda lirik qahramonning yashirin tuyg‘ ulari o‘zini namoyon etadi. Ichki monolog so‘zlashuv nutqidan o‘zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turadi.

Bog‘ langan monologik nutqning asosiy jihatlaridan biri bu xilma-xil til vositalaridan foydalanishdir. Ana shu vositalar orqali fikrni aniq va ravshan ifodalash ta‘minlanadi. Bular jumlasiga intonatsiya, leksik birliklar, sintaktik qurilmalar hamda takrorlar, epitetlar va metaforalardan foydalanish shaklidagi nutqiy vositalar kiradi.

Mazmun o‘z ifodasini tilda topadi va tartibli ravishda amalga oshiriladi. Matnning mazmuniy va mantiqiy tomonini inobatga olgan holda ikkita darajani ajratish mumkin: semantic va mantiqiy. Bu kommunikativ mohiyat deganidir. Har qanday mohiyat til shakliga ega bo‘lishi kerak. Bu esa matn til jihatidan rasmiylashtirilishi kerak degani. Semantik darajaning eng muhim xususiyatlaridan biri bu to‘liq bayon etilganligi va mantiqiy ketma-ketlikdir. Bu ikkala xususiyat ham bir-biri bilan o‘zaro bog‘ liq: to‘liq bayon etganlik doimo ketma-ket, ketma-ketlik esa to‘liq bayon etilganliksiz mavjud bo‘la olmaydi.

Shuningdek, to‘liq bayon etilganlik ba ketma-ketlik – muhim, lekin matnning yagona xususiyatlari emas. U yana til darajasida kuzatiladigan bog‘ liqlikka ham ega. Bu uchta tarkibiy qism – to‘liq bayon etilganlik, ketma-ketlik, bog‘ liqlik – birgalikda matnning mohiyatini, ya‘ni matnni matndan, tasodifiy takliflar to‘plamidan ajratib turadigan narsani belgilaydi.

L.C. Visotskiy ta‘kidlashicha, fikrdan nutqqa o‘tish jarayoni fikrni parchalash va uni so‘zlarda qayta yaratishning nihoyatda murakkab jarayon hisoblanadi. Shuningdek, matnni to‘liq bayon etishning ikki bosqichini belgilash mumkin:

- a) mikrotemalar orqali
- b) takliflar orqali.

Har qanday mavzu, avvalambor, bir qator mikrotemalar orqali ochib beriladi. Mikrotemalar esa o‘zlarining yanada rivojlanishini aniqroq, til birliklari – takliflarda oladilar. Va mikrotematik va predikativ 9 takliflar orqali) ifodaning to‘liq bayon etilishi, matnning semantic tomonini ochadi, faqat ular ketma-ket tashkil etilgan bo‘lsagina, uning kommunikativligini ta‘minlaydi.

Shuningdek, masalan, monologik nutqning quyidagi parchasida til uchun xos bo‘lgan mantiqiy urg‘ u, pauzalar va har xil emotsional qabul qilish mumkin bo‘lgan so‘zlar yaxshi taqdim etilgan.

Mening Vatanim – O‘zbekiston. Bu qanotli iboraga aylangan jumla bo‘lib, turli millat vakillari – rus, koreys, qirg‘ iz, ukrain hayoti O‘zbekistonning barakali zaminida o‘tgan barcha uchun birdek ahamiyatga ega.

2 Xulosa

Monologik nutq bir kishining o‘z fikrlarini izchil, to‘liq va aniqlik bilan ifodalashga qaratilgan bo‘lib, asosan ma‘ruzalar, chiqishlar, hikoyalar kabi bir tomonlama ifodalarni o‘z ichiga oladi. Bunda so‘zlovchi nutqni boshqaradi, va tinglovchilar faqat tinglovchi sifatida qatnashadilar. Monologik nutq, izchilligi va aniqligi bilan e‘tibor qaratadi, bu esa muayyan mavzuni chuqur yoritish va ma‘lumotlarni aniq yetkazishda yordam beradi. Boshqa tomondan, dialogik nutq, o‘zaro fikr almashish, yangi g‘ oyalar yaratish va turli nuqtai nazarlarni birlashtirish uchun qulaydir. Bu nutq shakli muloqotda erkinlik va interaktivlikni ta‘minlaydi, ijtimoiy va madaniy jihatlarini ko‘proq aks ettiradi. Og‘ zaki nutqni rivojlantirishda, monologik va dialogik nutq shakllarining birgalikda ishlatilishi yanada samarali natijalar beradi. Har bir shakl o‘zining alohida funktsiyasini bajarishi kerak, shuningdek, ularning kombinatsiyasi kommunikatsion jarayonni kuchaytiradi va nutqning rivojlanishini yanada boyitadi. Nutqning izchil va erkin bo‘lishi, so‘zlovchining malakasi va til madaniyatiga bog‘ liq bo‘lib, har ikki shaklni to‘g‘ ri qo‘llash og‘ zaki nutqni samarali va mazmunli qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. <https://rustutors.ru/stilistika/1610-monolog-dialog-polilog.html>.
2. Bobojonova, S. (2024). Muloqot va uning pragmatik tahlili. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-5.

3. Ramazonova, F. (2024). The Role of Language in Advertising. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-3.
4. Bobojonova, S. (2025). THE PRAGMATIC PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL DISCOURSE. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 6(02), 118-123.
5. Mahmudov N., Madvaliev A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. — Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2006. — 416 b.
6. BOBOJONOVA, S. (2024). TA’LIMIY DISKURSNING O ‘ZIGA XOS LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. *ACTA NUUZ*, 1(1.9. 1), 277-279.
7. Akbarovna, R. F. (2023). LINGUOCULTURAL FEATURES OF ADVERTISEMENTS IN LINGUISTICS. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 1(8), 51-53.
8. Omonov, B. (2022). INGLIZ VA O ‘ZBEK TILLARIDA GEOLOGIYAGA OID TERMINLAR O ‘ZLASHISHI KOGNITIV JARAYON SIFATIDA. *Scienceweb academic papers collection*. <https://solnscsvet.ru> > blog > monologicheskaya-rech
9. Yu. K. Raxmanova. *Uchebnoye posobiye po russkomu yaziku*. Karshi – 2015g. str.172
10. Ожегов С.И. *Лексикология. Лексикография. Культура речи*. - М.: Высшая школа, 1974. – С. 287.
11. Kamilovna, X. D. (2024, March). NUTQIY ETIKETLARNING TARJIMALARDA BERILISHI VA ULARNING TALQINI. In *Konferensiyalar/ Conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 134-142).